

LIVERPOOL HAYOTI ADRIAN HENRI NIGOHIDA

Xoldorova Hilola Umar qizi
Ro‘zmetova Nozimabonu Isaqjon qizi
Ibragimova Aziza Umidjon qizi
Qushotova Laylo Nurmuhammad qizi
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabalari
Ilmiy rahbar: Xakimova Maksadxon Dilshodbekovna
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Ingliz tili integrallashgan kursi 3-kafedراسi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Liverpool shoirlari uchligining biri – Adrian Henri ijodidan bir qator namunalar tahlil qilingan. Xususan, bu she‘rlarda muallif nimalarni nazarda tutgan va ular kitobxonlarda qanday taassurot uyg‘otishi haqida fikr yuritilgan.

Калит сўзлар: шеър, шеърят, шоир, ижод, адабиёт.

Annotation: This article analyzes a number of samples from the work of Adrian Henri, one of the trio of Liverpool poets. In particular, what the author meant in these poems and what kind of impression they make on the readers.

Keywords: poem, poetry, poet, creativity, literature.

Аннотация: В данной статье анализируется ряд отрывков из творчества Адриана Генри, одного из трио ливерпульских поэтов. В частности, что имел в виду автор в этих стихотворениях и какое впечатление они производят на читателей.

Ключевые слова: стихотворение, поэзия, поэт, творчество, литература.

PICCADILLY

Adrian Henrining “Piccadilly” she‘ri Londonning mashhur hududidagi halokat va zo‘ravonlik sahnasini tasvirlaydi. Ushbu she‘r Piccadillyni bombardimon qilayotgan qurollarning jonli tasvir va o‘lib ketayotgan qushlar tasviri bilan boshlanadi. She‘rning umumiy muhiti, binolar jimgina qulab tushishi, neon belgilarining qondek oqishi va coca-cala quyoshining botishi. Bu tasvirlar jamiyatdagi axloqiy tanazzul fojeasni aks ettiradi. She‘r o‘quvchilarni moddiy boylik va hokimiyatni insoniy qadriyatlar va ma‘naviyatidan ustun qo‘yish oqibatlari haqida fikr yuritishga chorlaydi. She‘r o‘zining yorqin tasviri va realistik elementlarining yonma-yon qo‘shilishi orqali zamonaviy jamiyatning tanqidini ifodalaydi.

APRIL MESSAGE

Adrian Henrining boshqa she‘rlaridan ajralib turuvchi “Aprel xabari” she‘ri bahor kelishi va hayotning yangilanishini nishonlaydigan ijod namunasi hisoblanadi. She‘r bahor faslining yorqin tasvirlari bilan boshlanadi, aprel oyining

kirib kelishini “qalin maysalar” va quyosh nurlarining uzun satrlari bilan tasvirlaydi. Ushbu tasvir sovuq, qorong’u qishdan keyin yashartirish va o’sish hissini uyg’otadi. She’r davomida tabiiy go’zallik, shodlik tuyg’usi tabiat bilan bog’lanish, umid va optimizm bilan bir qatorda metaforik tilni ham o’z o’rnida ishlatadi. Masalan, u aprelni yangi hayot kelishidan xabar beruvchi “surnaychi” deb tasvirlab “Hamma narsa tirik, hech narsa o’lik emas” deb shukronalik tuyg’ularini xursandchilik bilan ifodalaydi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, Henri “Aprel xabari” bahorning lirik bayrami bo’lib, jonli tasvirlar, quvonchli jo’shqinlik hissi bilan to’la. She’r o’zining ta’sirchan, sodda tili va umidvor ohangi bilan bahor kelishini belgilovchi yangilanish va tiklanish ruhini qamrab olgan.

“FAIRGROUND”

Bu she'r Yarmarkada bo'lishning hissiy tajribasini aks ettiruvchi yorqin va hayajonli she'r bo'lib, u o'zining ta'sirchan tili va voqealar rivoji bilan she'riyatda alohida o'rin egallaydi. Shuningdek, shoir ushbu asarida qarama-qarshiliklar, symbolizm, ajralish, yolg'izlik kabi g'oyalarni ilgari suradi. Yarmarkadagi hayajon va energiyani sukunat va mulohaza lahzalari bilan yonma-yon qo'ygan. She'rda yarmarka maydoni qochish va o'tkinchilik ramzi bo'lib xizmat qiladi. Chunki insonlar yarmarkada turli xil mahsulotlarni olib, qo'shiq va ko'ngilochar mashg'ulotlar bilan zavqlangani bilan bir qatorda bu yerni tark etishga shoshadi. Olomon, shovqin-suronga qaramay, she'rda yolg'izlik tuyg'usi keng yoritilgan. She'r o'zining yorqin tasviri, kontrasti, ramziyligi va ritmik tili orqali o'quvchilarni qochish, yolg'izlik va vaqt o'tishi mavzulari haqida fikr yuritishga undaydi.

“ME”

Adrian Henrining yana bir o'ziga xos, o'z-o'zini anglashning murakkabliklarini aks ettiruvchi ijod namunasi "Men" she'ri. Ushbu she'rda shoir o'z-o'zini tanqid qilish, qarama-qarshiliklar, dunyo kuzatuvlari, ajralish tuyg'ulari singari mavzularni yoritgan. Henri boshqalar tomonidan o'ralgan, yaqin insonlari yetarlicha bo'lishiga qaramay, o'zini dunyodan ajratilgan, ajralish, yolg'izlik tuyg'usini his qiladi. She'r davomida u qarama-qarshi fikrlar "olomon ichida yolg'iz", "yolg'iz baxtli" kabi yolg'izlik va baxt o'rtasidagi keskinlikni ta'kidlaydi. She'r davomida u maqsad va ma'no savollari bilan kurashadi. U o'quvchilar mavjudligining ahamiyati va koinotdagi roli haqida hayron bo'lib, chuqurroq tushunishga undaydi. Henri qarama-qarshiliklar kuzatishlarni she'riy til bilan o'quvchilarni o'z tabiati va dunyodagi o'rni haqida fikr yuritishga chorlaydi.

“TONIGHT AT NOON”

Bu she'r bir-biriga qarama-qarshi fikrlar va tasvirlarni qo'shib paradoks hissini yaratadi. Sarlavhaning o'zi paradoksal vaziyatni o'rnatadi, chunki tun va peshin vaqt jihatidan qarama-qarshidir. Umuman olganda, she'rni zamonaviy jamiyatning zo'ravonligi, iste'molchilik va axloqiy tanazzulni yoritib bergan tanqid sifatida ko'rish mumkin.

Aslini olganda, "Bu kecha peshinda" she'ri zamon, voqeilik va axloq haqidagi an'anaviy tushunchalarga qarshi chiqqan, o'quvchilarni o'z dunyosi haqida o'ylashga undaydi. Henri o'zining barcha she'rlarida o'quvchilarni tafakkur qilishga chorlaydigan mavzularni yoritgan.

DEATH OF A BIRD IN THE CITY II

Ushbu she'r Londonning mashhur hududi Piccadillydagi chaotic va surreallarning halokat va zo'ravonlik sahnasini tasvirlaganga o'xshaydi. Tasvirlar jonli bo'lib, qushlarga qarata o'q otayotgan qurollar, ochilgan eshiklar, qichqirayotgan qizlar, qulab tushgan binolar va neon belgilaridan iborat. Schweppes, Guinness, Coca-cola B.P va Max Factor kabi mashhur brendlarga havolalar mavjud bo'lib, ular iste'molchilik yoki tartibsizlik sharoitida korporativ ta'sirni anglatishi mumkin. She'r, shuningdek, gipsli eshak oldida tiz cho'kkan gipsli Masih va yulduz ortidan kelayotgan gipsli Maryam kabi diniy mavzularni zamonaviy dunyo bilan yonma-yon qo'ygan obrazlarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, she'r zamonaviy jamiyatning, jumladan, zo'ravonlik, iste'molchilikni yo'qotishni tadqiq qilganga o'xshaydi.

WELCOME TO MY WORLD

Adrian Henrining qalamiga mansub "Mening dunyoyimga xush kelibsiz" she'ri o'quvchini shoirning ichki dunyosiga chorlaydi, uning fikr va tuyg'ulariga nazar tashlaydi. She'rda yolg'izlik ichki mulohaza va inson tajribasining murakkabligi o'rganiladi. Henri bu she'rda ko'cha burchagida turgan, tevarak-atrofni kuzatayotgan inson obrazini yaratadi. Bu obraz hayotning o'tkinchi tabiati va vaqt o'tishi haqida fikr yuritadi, g'amginlik va o'zini anglashga intilish hissini ifodalaydi. She'r sodda tilda lekin ta'sirchan ifoda etilgan bo'lib, o'quvchini so'zlovchining o'ychan kayfiyatiga tortadi.

Umuman olganda, shoir ushbu she'ri orqali o'quvchilarni o'z tajribalari va his-tuyg'ulari haqida fikr yuritishga undaydi. Shu bilan birga, shoir ushbu she'rda yolg'izlik, sog'inish va hayot mazmunini izlash kabi mavzularni ilgari suradi.

MORNING POEMS

Adrian Henrining "Tong" she'ri yangi tong otayotgan kunning mohiyatini u bilan birga keladigan go'zallik va hayratni o'zida aks ettiradi. Henri ertalabki manzaraning diqqatga sazovor joylarini she'r davomida jonli tasvirlaydi. U yumshoq kulrang yorug'lik pushti ranga aylangan "osmon" kabi tasvirlardan foydalanadi. She'rda tabassum qiluvchi quyosh, "uyg'onib cho'zilgan daraxtlar" kabi she'rga iliqlik va yaqinlik tuyg'usini qo'shadi. She'rning asosiy mazmuni yangilanish va yangi boshlanishlardir. Ertalab hamma narsa qayta tug'uladigan va yoshartiriladigan imkoniyatlar sifatida jonlantiriladi she'r ohangi bayramona va ehtiromli bo'lib, tabiatning oddiy, ammo, chuqur mo'jizalari uchun minnatdorchilik tuyg'usini izhor qilgandek go'yo. Shoirning ushbu she'ri yangi kunning go'zalligi va sehrini tarannum etuvchi lirik hayajonli she'r bo'lib, o'zining

yorqin tasviri va tabiatning timsoli orqali har kuni quyosh chiqishi mo’jizasidan hayratlanib bitilgan she’r deya olishimiz mumkin.

WHO...?

Adrian Henrining ushbu she’ri o’quvchini o’z his tuyg’ulari va maqsadi haqida fikr yuritishga chorlovchi bir qator ritorik savollar bilan boshlanadi. “Kim?” so’zining qayta-qayta qo’llanishi shoshilinchlik tuyg’usini keltirib, o’quvchilarni o’ziga hoslik va mavjudlik haqidagi savollarga javob berishga undaydi. Henri bir qator jonli va hayajonli tasvirlar orqali begonalashish izolyatsiya va xatolik dunyoda ma’no izlash mavzularini o’rganadi. “Who” inson borlig’ining murakkabliklari va o’z-o’zini anglash yo’lidagi abadiy izlanishlar haqidagi chuqur mulohaza yurtishdir. Qiyin savollarni qo’yish o’ziga xoslik maqsad mavzularini o’rganib o’quvchilarni o’z e’tiqodlari, qo’rquvlari va istaklariga chuqur shaxsiy va mulohazakor qarshi turishga undaydi. She’r o’zining ta’sirchan obrazlari parcha-parcha tuzilishi va chuqur mavzulari orqali o’quvchini borliq sirlari va o’zlikning jumboqli tabiati haqida fikr yuritishga undaydi.

LOVE IS...?

Adrian Henrining “Sevgi” she’ri yana bir ajoyib ijod namunasi bo’lib, u sevgining mohiyatini sodda va to’g’ridan-to’g’ri aks ettiradi. She’r muhabbatning ko’p qirrali tabiatini o’rganib u bilan birga kelgan son-sanoqsiz his-tuyg’ularni, kechinmalarni tasvirlaydi.

Love is feeling cold in the back vans.

Ushbu boshlang’ish satr oddiy va noqulay tuyulgan vaziyatni tasvirlash orqali ishq ba’zan noqulay va qiyin bo’lishi mumkinligi haqida yetkazish uchun jismoniy hissiyotdan foydalanadi.

Love is a fan club with only two fans.

Sevgini faqat ikkita muhlisga ega fan-klubga qiyoslash sevgi ikki shaxs o’rtasidagi chuqur shaxsiy va hissiy tajriba ekanligini tasvirlaydi.

Love is walking holding paintained hands.

Bo’yalgan qo’llar haqida ishora,sevgi bilan birga keladigan tartibsizlik va nomukammallikni ifodalaydi.

Love is...

Ushbu bir so’zli satr o’quvchilarni bundan oldingi satrlarni o’ylashga undaydi. Umuman olganda she’r yorqin tasvir va sodda til orqali muhabbat mohiyatini belgilab bog’lanish va qabul qilish, umuminsoniy mavzularni yoritadi.

GALACTIC LOVE POEM FOR SUSAN

Adrian Henrining “Galaktik sevgi” she’ri sevgi mavzusini kosmik tasvirlar orqali tasvirlagan hayoliy she’r hisoblanadi. She’r yulduzlar galaktikalar oylar va sayyoralarga ishora kabi yorqin kosmik tasvirlar bilan to’ldirilgan. Ushbu tasvirlar hayrat tuyg’usini uyg’otadi, sevgi mavzusini ulkan kosmik miqyosga ko’taradi. She’rda olamni bepoyonligi va go’zalligiga qiyoslash orqali ishq mohiyatini qamrab oladi. Sho’ir sevgini “ko’zingdagi gallaktika” qabingdagi “quyosh” deb

e’tirof etadi. Sevgini tasvirlashda koinot tasvirlaridan foydalanish orqali she’r ishqning vaqt va makondan ustun turadigan umumbashariy kuch ekanligiga urg’u beradi. Sevgi koinotning keng va cheksiz bo’lishi sevgining odamlarning uzoq masofalar va abadiyat orqali bog’lash qudratini tarannum etadi. Shoir ushbu she’ri orqali sevgining jozibasini kashf etadi. Henri o’zining hayoliy tariflarini va romantik mavzulari orqali o’quvchilarni sevgining cheksiz tabiati va uning jismoniy olam chegaralaridan oshib ketish qobiliyati haqida fikr yuritishga chorlaydi.

BATPOEM

Adrian Henrining bu asari ko’rshapalaklarning tungi va sirli olamini o’rganuvchi o’ynoqi va hayolparast she’rdir. Henri bu jonzoatlarning daxshatli ammo maftunkor tabiatini she’rxonga yetkazish uchun yorqin tasvir va hissiy tildan foydalanadi. She’r ko’rshapalaklarning qora zulmatdan o’tish mahoratini aks ettiruvchi qobilyatlar bilan ta’kidlanib ularning dunyoga noyob nuqtayi nazarini ifodalaydi. Henri shuningdek idrok va istiqbol mavzulariga to’xtalib, odamlarga g’alati yoki qo’rqinchli bo’lib tuyilishi mumkin bo’lgan narsa ko’rshapalaklar uchun tabiiy hayot tarzi ekanligini ko’rsatadi. She’r o’quvchilarni o’zlarining oldingi tasavvurlarini qayta ko’rib chiqishga va tabiat olamining go’zalligini va murakkabligini hatto eng an’anaviy shakllarda ham qadrlashga undaydi. “Men ko’rgan narsamni bo’yashni xohlayman” kabi satrlar uning ijodi haqiqiylik va shaxsiy ifodaga sodiqlikdan dalolat beradi.

LAKELAND POEMS

For Kurt Schwitters, William Wordsworth and Fiona Starling Macfarlane.

Adrian Henrining Angliyadagi Leyk okrugi mintaqasining go’zalligi va osoyishtaligini o’rganuvchi she’rlar to’plami hisoblanib, she’rlarida landshaftning mazmun mohiyati uning tabiiy unsurlari u uyg’otadigan tinchlik va osoyishtalik tuyg’ulari aks ettirilgan. She’rlar tabiat va inson o’rtasidagi bog’liqlikni tarannum etadi, go’zallik zamonsizlik va tabiat dunyosining qudrati mavzularida fikr yuritadi. “Leykland she’rlari”dagi asosiy mavzularidan biri tabiat qo’yniga sho’ng’ish uning huzurida ilhom va taskin topish g’oyasidir. Undagi yana bir muhim mavzu vaqt o’tishi. She’rlar o’tmish hozirgi va kelajak o’rtasidagi uzviylik va o’zaro bog’liqlik tuyg’usini ko’rsatib va landshaftning azaliy sifati va abadiy go’zalligini ta’minlaydi

POEM FOR A GIRL I DIDN'T MEET

“Men uchratmagan qiz uchun she’r” Adrian Henrining sog’inish, o’tkazib yuborilgan rishta munosabatlar va insoniy munosabatlarning vaqtinchalik tabiatini o’rganuvchi va aks ettiruvchi asaridir. Sarlavhaning o’zi she’rning ohangini belgilaydi, bu so’zlovchining shaxsan uchramagan kishiga murojaat qilayotganini ko’rsatadi. Bu intilish hissi va o’tkazib yuborilgan imkoniyat yoki bajarilmagan uchrashuvga ishora qiladi. Yo’qlik timsoli butun she’r davomida yo’qlik va sog’inchga alohida urg’u berilgan. Shoir hali uchratmagan qizni “soya” quyoshdagi qoralangan va arvoq deb tariflab, uning sezilmasligini va uning yo’qligi bilan

bog’liq yo’qotish hissini ifodalaydi. Mo’jiza va sirlilik. Qiz bilan uchrashmagan bo’lishiga qaramay shoir u bilan bog’liqlik va maftunkorlikni his qiladi. Ular uni “g’alati fantastik hilqat” deb tariflaydi va shoirning tasavvurida uni o’rab turgan sirli va o’zga dunyoviy sifatni ta’kidlaydi. Tasavvur she’r jismoniy o’zaro tasir bo’lmagan holatda ham mazmunli aloqalar va kechinmalar yaratish uchun tasavvur kuchiga alohida chuqur kirib boradi. Shoirning u uchramagan qiz haqidagi yorqin tariflari u bilan bog’liq hayoliy ishtiyoqning chuqurligini ko’rsatadi. Insoniy aloqalar va tajribalarning o’tkinchi tabiati achchiq tasvirlanadi. Adrian Henrining tildan foydalanishi hayajonli va orzuga o’xshaydi. Ohang aks ettiruvchi bo’lib, shoirning hissiy sayohatini, ular faqat o’z tasavvurlarida mavjud bo’lgan munosabatni ifodalaydi. Umuman olganda “Men uchramagan qizga atalgan she’r” – sog’inish tasavvur va insoniy aloqaning qiyin tabiatini o’tkir tadqiq qilish, amalga oshmagan istaklar mohiyatini va xayolotning haqiqat va fantaziya o’rtasidagi tafovutni yo’q qilish qudratini aks ettiradi.

I WANT TO PAINT

Adrian Henri bu she’r orqali o’zini namoyish qilish va ishlanish vosiyasi sifatida rassomchilik bilan shug’ullanish istagini hisoblaydi. She’r o’zining to’g’ridan-to’g’ri tili va so’zlashuv ohangi bilan o’zgarib turadi va bu yaqinlik hissini yaratadi. Shoir “Men bo’yashni hohlayman” deb boshlaydi. Bu takrorlash so’zlovchining yaratishga bo’lgan kuchi ishtiyoqini ta’kidlaydi va shoshilinch tuyg’uni his ettiradi. Shoir cho’tkalar, ranglar va kanvasdan foydalanish kabu orzu qilgan va turli xil jihatlarini tasvirlab bergan. She’r davomidagi u o’z atrofini dunyoni rasm orqali qamrab olish istagini bildiradi. Shoir derazadagi natyurmort, uyqudagi qiz kabi jonli tasvirlardan foydalangani she’rga o’zgach boy-mazmunga boy bo’ladi. She’rda erkinlik individuallik g’oyasi ham yoritilgan. Shoir cheklovlar kutishlardan xoli oziga xos tarzda rasm chizish istagini ifodalaydi

“NEW, FAST, AUTOMATIC DAFFODILS”

“Yangi tezkor, avtomatik za’faron” Adrian Henrining she’ri bo’lib u ham Manchesterdagi post-pank sahnasi a’zolari tomonidan tuzilgan guruhning nomidir. She’r zamonaviy hayotning, ayniqsa shahar sharoitidagi energiya va dinamikani qamrab oladi. “Yangi, tezkor, avtomatik za’faron” sarlavhasi tabiiy tasvirlarni zamonaviy sanoat elementlari bilan yonma-yon qo’yadi. Bu she’rning ohangini belgilaydi, tabiat va texnologiya uyg’unligini ko’rsatadi.

She’rda ko’cha-ko’yda shiddat bilan harakatlanayotgan moshinalar, avtobuslar, yuk mashinalar tasvirlari bilan shahar hayotining shovqin-suroni yorqin tasvirlangan. Avtomobilning takrorlanishi sharning mexanik xususiyatini anglatadi.

Adrian Henri shaharning diqqatga sazovor joylari, tovushlari va hidlarini uyg’otish uchun sensorli taavirlardan foydalanadi. Masalan: yog’ hidi, kauchak hidi.

She‘r tez sur‘atli ritmi va ko‘chalarda yurayotgan transport vositalari tasviri orqali tezlik va harakat tuyg‘usini ifodalaydi. Bu zamonaviy hayotning jadal sur‘atlarini va taraqqiyotining tinimsiz oldinga harakatini aks ettiradi. Begonalashish. Shaharning hayotiyiligiga qaramay “har kim o‘zi uchun” va har bir aql hukmron kabi satrlarda o‘zgachalik va ajralish hissi bor. Bu zamonaviy shahar sharoitida jamiyatning parchalanishi va jamiyatning yo‘qolishidan dalolat beradi.

“Iste‘molchilik va texnologiya” she‘r mashinalar va elwkon miyalarga havolalar bilan iste‘molchilik va texnologik taraqqiyot mavzulariga ishora qiladi. Bu zamonaviy dunyoda texnologiyalarning ustunligini va kundalik hayotning tavarga aylaniahini aks ettiradi. Umuman olganda “Yangi tezkor avtomatik zafaron” zamonaviy shahar mavjudligining qarama-qarshiliklari va kurakkabliklarini aks ettiradi. Shaharning jo‘shqinligini niahonlaydi va shu bilan birga uning begonalashtiruvchi va insoniylikdan mahrum qiluvchi tomonlarini mohirona aks ettirgan.

LIVERPOOL 8

Adrian Henrining “Liverpool” she‘ri Angliyaning boy tarixi, madaniy xilma-xilligi va jo‘shqin energiyasi bilan mashhur bo‘lgan. Liverpool shahrining mohiyati va ruhini aks ettiruvchi she‘r hisoblanadi. She‘r Liverpool va u yerdagi kishilarning o‘ziga xos xarakterini tarannum etadi. Shahar ko‘chalari, diqqatga sazovor joylarni va aholisining yorqin tasvirini chizadi. U shaharni qarama-qarshiliklar joyi sifatida ta‘riflaydi, u yerda “sabor sovuq yerga botadi”, Saborning ulug‘vorligini shahar hayotining shafqatsiz haqiqati bilan yonma-yon qo‘yadi. Shuningdek, she‘rda qiyinchiliklarga duch kelgan, ammo mag‘rur va bo‘ysinuvchi bo‘lib qolgan Liverpool aholisining chidamliligi va kuchliligini aks ettiradi. Henri ularni “hamma narsani kuylaydigan dengizchilar” sifatida tasvirlab, kishilarning qiyinchiliklarga chidamligi va ijodkorligini takidlaydi.

LOVE POEM/ COLOUR SUPPLEMENT

Adrian Henrining ushbu she‘rlari sevgi, istak va insoniy munosabatlarning murakkabliklarini o‘rganadi. Shoir “Muhabbat she‘ri”da sevgining xom va halol tasvirini taqdim etib, muhabbat bilan birga keladigan kamchilik va qiyinchiliklar haqida fikr yuritadi. Uni “kaktus ignalaridek” deya tasvirlaydi. Bundan noan‘anaviy tasvirlar sevgining tikanli og‘riqli tomonlarini ta‘kidlab, u bir vaqtning o‘zida ham go‘zal, ham og‘riqli bo‘lishini ifodalaydi. Qiyinchiliklarga qaramay she‘rda ishq hamon izlanishga arzigulik mavzu ekanidan dalolat beradi.

“Rangli qo‘shimcha” asarida Henri zamonaviy jamiyatning yuzakiligi va tijoratlashuvini xususan munosabatlar kontekstda tanqid qilib ko‘proq satirik yondashadi. She‘r rangli qo‘shimchalarda taqdim etilgan yorqin tasvirlarni masxara qiladi. Bu esa ommaviy axborot vositalarida sevgi va baxtning ideallashtirilgan ammo oxir-oqibat ichi bo‘sh timsolini anglatadi. Umuman olganda, Henrining ikkala she‘ri ham sevgi va munosabatlar haqida turli tomonlardan o‘ylantiruvchi

mulohazalarni beradi. Birgalikda bu she‘rlar eng chuqur va universal insoniy tajribalarini nozik va ta’sirli ifoda etib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Henri A. Collected Poems 1967-85. Allison-Busby. London. New York. 1986
2. Henri A., McGough R., Patten.B. The Mersey Sound. Penguin Books Ltd. UK. 2017
3. Khakimova M. The Liverpool Poet Adrian Henri. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences Scientific Journal. May 2021.
4. Rakhimova, M. Importance of Paremiology in Linguistics and Expression of Cultural Values. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. ISSN: 2835-3579 Volume: 03 Issue: 1/2024.
5. Ахмеджанова, Д. [Иностранный язык как средство духовно-нравственного развития школьников](#). International Journal of European Research Output (IJERO) Том 3, No. 2 <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/15>.
6. [Хакимова М.](#) Несколько слов о творчестве английских писателей и поэтов Ливерпуля. Тил ва адабиёт таълими. 2020 йил 8-сон.
7. [Кодирий, М.](#) The Nature of Conceptual Metaphor and its Place in Modern Science. Academic Research Journal. Volume2.Issue 2. February, 2023.